

Ткачук В. А.

Магістрант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІЄРОТОПІЯ В АНТИМІНСАХ КИЇВСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ТА УНІАТСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVII–XVIII ст.*

В історіографії ієротопія була виявлена в багатьох речах церковного мистецтва та архітектури. Проте в цьому ключі не розглядалися один з найважливіших богослужбових апаратів – антимінс. Первинно ієротопічними властивостями його наділяє сама природа Літургії, згідно з якою Святе Таїнство Євхаристії, яке відбувається у храмі, є тотожним тому, що відбувалося на Тайній Вечері. В свою чергу, й літургійні речі набули відповідного символічного значення, пов'язаного з Господнім встановленням Таїнства Євхаристії чи з іншими останніми страсними годинами Ісуса Христа. З богословської точки зору антимінс, ще з першого тисячоліття по Різдву Христовому, мав тісний зв'язок з Христом та Єрусалимом, на це, зокрема вказував намальований хрест, часто Голгофний. Святий Симеон Солунський повідомляє, що антимінс виготовлявся із льону, через те, що на ньому “священнодійствуються страдания Христовы каковыя действия происходили на землѣ отъ земли. Ибо лень изъ земли, равно какъ и гробъ Христовъ на землѣ” [7, 107]. З цієї цитати стає зрозумілим, що інформація про страсну символіку передавалася й через матеріал виготовлення антимінса. Пізніше, коли ця традиція порушиться і антимінси виготовлятимуть із шовку, що має тваринне походження, це викличе деякі суперечки. Разом з тим, антимінс міг символізувати і саван, у який було загорнуте Тіло Христа, як це відзначалося у відомому підручнику для духовенства митрополита Льва (Кишки): “Антимисъ, значитъ простирадла, в которыхъ оувитое было Тѣло Іса Хртвавъ Гробъ” [10, 30зв.-31].

До вищезгаданого, необхідно додати те, що приблизно до XVII ст., на антимінсах Київської митрополії зображувався лише хрест і напис про те, ким і куди був виданий даний апарат. З цього випливає, що до цього часу “єрусалимський ефект” сприйняття антимінса забезпечували лише три компоненти: богословський текст, поміщений у літургійних коментарях, і його матеріальні втілення – відповідна тканина і малюнок. Якщо, скажімо, вища церковна ієрархія могла сприйняти всю цю тріаду, то клір, який перебував на парафіяльній сітці, міг оволодіти лише одним рівнем – *imaginalis*. Але тут ми повинні враховувати два моменти. Сприйняття цього зображення було дуже ускладненим. Адже в цей час, за поширеною літургійною традицією, антимінс поміщався під престольними покривами, що унеможливлювало його візуальне сприйняття. Отже, антимінс за такого порядку відігравав лише дві основні функції: заміну престолу через вміст реліквій і доказ єпископського дозволу на Богослужіння в цьому храмі. З XVII ст. в Київській митрополії (також в інших частинах Православної ойкумени) ми спостерігаємо радикальні зміни. По-перше, дуже часто *de visu* і за джерельними звітками, ми спостерігаємо випадки, коли антимінси видавалися без кишеньок з реліквіями, що позбавляло його однієї із головних іманентних функцій. Натомість вони набували абсолютно нових функцій. Одну із них ми і спробуємо пояснити в нашій статті. З кінця XVI ст. на антимінсах з'являються великоформатні зображення пасійних сцен: Христос у Гробі, Зняття Ісуса Христа з Хреста, Покладання Ісуса Христа до Гробу або Оплакування. Причини появи такого явища не з'ясовані й досі. З одного боку, ми можемо припускати, що видимий ефект “єрусалимізації” антимінси успадковують від традиції давньоруських “літургійних єрусалимів”, які виготовлялися у формі Храму Гробу Господнього і зберігали у собі Святий Хліб на престолі, який своєю символікою міг замінити покриви на престолі [11, 47-49]. Знаємо також, що на терені Київської Русі в храмах трапляються престולי з мірою Гробу Господнього, тим самим транслюючи єрусалимську святиню. Так, наприклад, згідно з описами, виконаними П. Лебединцевим, розміри престолу в Софії Київській відповідали саме: “пещере Гроба Господня в Иерусалиме” (ширина – 1 аршин 14 вершків, довжина – 3 аршини 3 вершки) [3, 18]. Але все таки ми схилиємося до тієї думки, що поява подібних зображень на ан-

*Принадно, хочемо висловити подяку акад. О. М. Лідову, за надану підтримку та консультації відносно досліджуваної теми.

тимінсі більшою мірою була пов'язана із загальноєвропейською актуалізацією цієї тематики на всіх рівнях (Літургія, ікона, архітектура, музика, драма тощо) та відповідно змінами у розумінні та сприйнятті Служби Божої (при цьому ми абсолютно не виключаємо значення згаданого вище давньоруського “багажу”). Так, наприклад, в одній із праць, що призначалася для кліру та мирян, архієпископ Львівський Йосип (Шумлянський), пояснюючи правильне розуміння та перебування на Літургії, зазначав: “*Въдатитє жь то потреба, же и той члкъ поживаєте дховное єухаристію, который набожне при бжтвенной литургіи стоячи, розмышляєт собі стрти спяля ншего, и волю маєте истинную, сумнѣнэ свое очистивши оучастникомъ быти єухаристіи*” [12, 31]. Приблизно з XVII ст. антимінси починають покладатися зверху престолу і прямо на них священники відправляли Службу Божу. Хоча й за нашими спостереженнями, протягом XVII–XVIII ст. ця практика є не повсюдною, але превалюючою, за візитаційними описами дуже часто спостерігаємо, що антимінси покладалися між покровами. Це питання дуже важливе, адже з нього випливає вплив/відсутність впливу зображення антимінса на священнослужителя. Відповідно, на нашу думку, зі сторони вищої церковної ієрархії відбувалося богословське дисциплінування кліру, яке, в свою чергу, повинно було сприймати Літургію не як лінійну історію, пов'язану із цілим життям Христа, але головним чином з тією, яка пов'язана із його Смертю. Таким чином, цей образ, що перебував на престолі тепер поверх “срачицы”, виконував роль “метроному”, який задавав “тон” – духовний настрій, необхідний для відправлення Літургії, яка безпосередньо ставила свій акцент на Голгофній Жертві. Необхідно пам'ятати про те, що реалістичні зображення Мук Христових, особливо де видно було багато крові, найкраще відкладаються у людській пам'яті [17, 457]. Це, зокрема помітно на уніатських мальованих антимінсах XVII ст., де на Христі, очевидно згідно з апокрифічним впливом, зображали незчисленні рани на тілі. Особливо помітною стає ієротопічність на антимінсах, де пасійна сцена зображається на фоні Єрусалима, як це ми можемо побачити на прикладі апарату, виданого єпископом Антонієм (Вінницьким) в 1676 р. [5; 8]. Окрім цього, зображення Єрусалима на антимінсі ми зустрічаємо на гравюрі другої половини XVIII ст., яка, за припущенням С. Ніколаєвої, була виготовлена в Києво-Печерській лаврі [6, 150]. Зазначимо, що на сьогоднішній день це дві відомі нам пам'ятки українського походження, які містять у собі міський пейзаж.

Зрозуміло, що зображення Єрусалима на антимінсі не обов'язково мало повторювати його реальний вигляд, а швидше за все виступало для міських пейзажів довільним стилем, фантазією (*capricci*) [16, 106]. Але сам образ *стїни*, яка позначала межу Єрусалима у візантійсько-руській традиції, маркував прагнення відтворити реальність священної історії [2, 207]. Сербський вчений Светозар Душанич помічає в зображенні Єрусалимів на антимінсах краєвиди сербських міст [4, 62]. Що справді дозволяє говорити про трансляцію та перенесення сакрального простору Єрусалима до відповідної місцевості. Не відкидаємо, що Єрусалим і на нашому антимінсі може буде відповідати одному із міст Київської митрополії. Таким чином, кожного разу на Літургії відбувалося візуальне нагадування про значення та сутність Євхаристії. Єрусалим фактично “оживав” на престолі і власне біблійна дійсність замінювалася літургійною [14, 1-3]. Сам образ у священника міг і повинен був викликати ефект присутності [1, 23] під час події, зображеної на антимінсі. Ефект реалізму, наближення до тих подій, міг також підсилюватися й тим, що присутні при покладанні Ісуса до Гробу святі Йосип, Іоанн та Никодим були одягнені в одяг того періоду. За тлумаченням Літургії Константинопольського патріарха Паїсія середини XVII ст., зазначається, що коли на Великому Вході поставляється потир на антимінс, священник та диякон відповідно відтворюють діяння Йосипа та Никодима [9, 41], що повинно було викликати у священника пряму паралель до подій на антимінсі. Самі зображальні джерела мають один із найвищих ступенів дії на довготермінову візуально-просторову пам'ять [13, 199]. При постійному спогляданні на зображення антимінса і наявності інших джерел впливу (ікони, скульптура, псалми, драма тощо) він не міг не мати колосального впливу на літургісанта, актуалізуючи в ньому цю живу пасійну, єрусалимську картину.

Сам антимінс зі своїм зображенням має досить пасивну роль у формуванні ієротопічних елементів у сакральному просторі щодо мирян, адже вони його не бачать, фактично трансляція вміщених на ньому ідей може переноситися тільки через священнослужителя. Реальну можливість побачити антимінс, віряни мають лише під час освячення/переосвячення храму/престолу, коли відбувається його винос, через це візуального впливу на них ніякого фактично не має. Для

порівняння скажемо, що лише коптський аналог антимінсів – *tabot* (кам'яна таблиця) залучається до публічної релігійної процесії, де священник несе її на плечах і всі її відповідно можуть побачити [15, 222-223]. Отже, ми сконстатували, що явище ієротопії в антимінсах Київської митрополії XVII–XVIII ст. з їх зображенням, зайняло дисциплінуючу функцію насамперед стосовно кліру, задля вибудовування правильного розуміння, відчуття та відтворення Богослужіння, через “відтворення” візуального та символічного Єрусалима на престолі.

Примітки

1. *Бельтинг Х.* Образ и культ. История образа до эпохи искусства. – М., 2002.
2. *Беляев Л. А.* Иерусалим видимый и невидимый: о типологии визуальных отражений Святой Земли в древнерусской культуре // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. – М., 2009.
3. *Верещагина Н.* Образ Гроба Господня в алтарных комплексах древних храмов Киево-Черниговского ареала // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н. М. Нікітенко / Відп. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П. С. Сохань; упоряд. Д. Гордієнко, В. Корнієнко. – К., 2011.
4. *Душанич С.* Антиминс као научни објекат // Црква календар српске православне патријаршије за просту 1947 годину.
5. КПЛ-Гр-886.
6. *Николаева С. Г.* Коллекция гравированных антиминсов в собрании Государственного музея истории религии. – СПб., 2003 (Труды Государственного музея истории религии). – Вып. 3.
7. *Никольский К.* Об антиминсах Православной Русской Церкви. – СПб., 1872.
8. *Сидор-Ошуркевич О.* Українська антимінсна гравюра XVII–XVIII століть // ЗНТШ. – 1994. – Т. 227.
9. Служебник. Ч. 1-2. – М., 1658. Ч. 2. Паїсій, патріарх Константинопольський. Толкованіє литургіи.
10. Собраніє припадковъ краткое, и дховнымъ Особомъ потребное. – Супрасль, 1722.
11. *Стерлигова И.* Иерусалимы как литургические сосуды в Киевской Руси // Иерусалим в русской культуре / Сост. А. Баталов, А. Лидов. – М., 1994.
12. *Шумлянський Й.* Зерцало до преизренѣ и латвѣйшаго зрозуменѣ. Вѣры стой, Сакрамѣнтов, Десѣтословіѣ Бжїѣ, Грѣхопаденїѣ члчких; Дховным и свѣцким людемѣ прилично. – Унеѣ, 1680.
13. *Anna Maria Busse Berger.* Medieval Music and Art of Memory. – University of California Press, 2007.
14. *Hans Belting.* An Image and Its Function in the Liturgy: The Man of Sorrows in Byzantium // *Dumbarton Oaks Papers* – Vol. 34 (1980–1981).
15. *Marylyn E. Heldman.* Architectural symbolism, sacred geography and the Ethiopian Church // *Journal of Religion in Africa* – XXII, 3 (1992).
16. *Peter Burke.* Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne. Tłumaczenie Justyn Hunia. – Kraków, 2012.
17. *Peter Paraskali.* The Art of Memory and the Passion // *Art Bulletin*. – Sep 99. – Vol. 81. – Issue 3.

Альмес І. І.

Студент V курсу історичного факультету
Львівський національний університет імені Івана Франка

ДАРОВИЗНИ КНИГ ДО КРЕХІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ У XVII – НА ПОЧАТКУ XVIII ст.

У ранньомодерний період важливими осередками сакрального мистецтва, центрами книжності та формування бібліотечних колекцій були монастирі. Один із тогочасних монастирів Львівської єпархії знаходився у с. Крехові неподалік м. Жовкви [27]. Ще з перших десятиліть XVII ст., періоду становлення Крехівського Святопреображенського монастиря, ігумен Йоїл та монастирська братія почали формувати чернечу книгозбірню [9, 392]. Вже у другій третині XVII ст. книжкове зібрання налічувало близько ста одиниць зберігання [9, 386-387], а через сто років – понад півтори сотні [8, арк. 2зв.-5]. Одним із важливих аспектів історії цієї чернечої книгозбірні є з'ясування шляхів формування її книжкового фонду. Здійснити це можна за допомогою проведення “провенієнц-дослідження” [25, 224], вивчення маргінальних записів [26, 266] тощо.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськокомвні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014